

ZARAFSHON DARYOSI QUYI OQIMI SUV HAVZALARIDAGI OQCHA (ABRAMIS BRAMA) BALIG'INING KO'PAYISHI

Yuldashov Mansur Arziqulovich

Toshkent davlat agrar universiteti akademigi

Umaraliyeva Go'zal Komiljonovna

Navoiy davlat pedagogika instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258306>

Annotatsiya. Oqcha (Abramis brama) balig'i respublikamizning barcha baliqchilik xo'jaliklarida ko'paytiriladi. Iliq suv balig'i sanaladi. Oqcha balig'i ozuqa mahsulotlari sifatida Yevropa va Osiyo mamlakatlarida ancha ommabop. Oqcha balig'i sanoat baliq ovining muhim ob'ekti bo'lganligi tufayli ichki suv havzalari uchun juda ham zarur.

Аннотация: Рыба лещ (Abramis brama) разводится во всех рыбных хозяйствах нашей республики. Это тепловодная рыба. Рыба окча очень популярна как пищевой продукт в странах Европы и Азии. Сиг является важным объектом промышленного рыболовства, поэтому он имеет большое значение для внутренних водоемов.

Abstract: (Abramis brama) is bred in all fish farms of our republic. This is a warm water fish. Oqcha fish is very popular as a food product in Europe and Asia. Whitefish are an important commercial fishery and are therefore of great importance to inland waters.

Ключевые слова: лещ, водоем, озеро, раки, натуральный корм, икра, личинка, промышленный лов, ихтулин, коллаген, белок, аминокислота.

Kalit so'zlar: oqcha ,suv ombori, ko'l, chavoq, tabiiy ozuqa, ikra, lichinka, sanoat baliqchiligi, ixtulin, kollagen, oqsil, aminokislota.

Key words: whitefish, reservoir, lake, crayfish, natural feed, caviar, larva, industrial fishing, ichtuline, collagen, protein, amino acid.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 18 oktyabrdagi "Chorvachilik va baliqchilik tarmoqlarining ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi VM-845-son qarori [1]. binoan baliq va baliq mahsulotlari inson organizmi uchun muhim ahamiyatga ega ozuqa turlaridan biri hisoblanadi. Uni tabiiy suv havzalaridan ovlash, uy va dala sharoitida yetishtirish ham mumkin. Baliq va baliq mahsulotlari kimyoviy tarkibi, ta'mi jihatidan mol go'shtidan qolishmaydi, ammo hazm bo'lishi jihatidan undan ancha ustun turadi. Yangi baliq go'shtida 15- 22 % oqsil, 0,2 dan 30,8% gacha yog' va oz miqdorda uglevodlar bor. Asosiy baliq oqsili ixtulin va kallogendan iborat. Ixtulin o'rni almashinib bo'lmaydigan aminokislotalardan iborat bo'lib, odam uchun zarur bo'lgan qimmatli oqsil hisoblanadi.

Oqcha boshqa sazan baliqlaridan, birinchi navbatda, juda baland, yon tomondan siqilgan tanasi bilan ajralib turadi. Ovqatlanayotganda uning og'zi yarim pastroq bo'lib, u naycha shaklida cho'ziladi, uning yordamida chanoq loyning qalinligiga 5 sm gacha kirib, u erda joylashgan kichik umurtqasiz hayvonlarni ushlaydi. Oqchanning xarakterli ajralib turadigan xususiyati juda uzun anal suzgich bo'lib, unda 3 ta shoxlanmagan va 23-30 ta shoxlangan nurlar mavjud. Dorsal suzgichda doimo 3 ta shoxlanmagan va 9 ta shoxlangan nurlar mavjud. Orqa suzgichning chuqur tirqishi bor va uning pastki pichog'i yuqori qismidan bir oz uzunroqdir. Tos qanotlari orqasida pardalar bilan qoplanmagan o'tkir, terisimon keel aniq ko'rinadi. Oqchanning boshi kichik. Faringeal tishlari bir qatorli, odatda 5-5 ta. Oqchanning

tarozilari kichik, ularning o'lchamlari lateral chiziqdan orqaga qarab kamayadi. Yon chiziqda 49 dan 60 gacha tarozilar mavjud. Kichkina oqcha kumush rangga ega va kulrang qanotlari bor; katta namunalarda orqa qora-yashil, tananing yon tomonlari oltin yoki hatto qizg'ish rangga ega, qanotlari esa ancha quyuproq.

Oqchanning uzunligi eng yirik vakllarida 45 sm va og'irligi 10 kg ga etishi mumkin. Uning odatiy o'lchamlari 30-35 sm va og'irligi 1-1,5 kg. To'dako'l suv omborida eng ko'p va keng tarqalgan baliqlardan biridir. Daryolar, ko'llar va suv havzalarida yashaydi. S

Oqcha sekin yoki turg'un suvlarni afzal ko'radi va tez oqimlardan qochadi. Daryolarda suv omborlarida yoki ko'rfazlarda yashaydi; Odatda pastki qismida, loyli yoki qumli-silliqli tuproqlarda topiladi. Oziqlantirish, urug'lantirish va qishlash bilan bog'liq faqat cheklangan harakatlarni amalga oshiradigan o'tirgan turmush tarzini olib boradi. U kichik suruvlarda yashaydi, ularda bir xil o'lchamdagi shaxslar tanlanadi. Bu juda ehtiyotkor va qo'rqqoq baliq.

Odatda, bu turkumga kiruvchi baliq turlarida suzgich pufagining yon tomonlarida juft jinsiy bezlar joylashgan, urg'ochisining tuxumdoni mayda donachalar shaklida uzunchoq bo'ladi. Urg'ochilarida myuller nayi yo'qolib ketgan. Uning keyingi cho'zilgan qismi tuxum yo'li hisoblanib, bitta teshik bilan siydik -tanosil so'rg'ichiga ochiladi.

Erkak baliqning juft urug'doni silliq va g'uj silliq tanachadan iborat bo'lib, u tana bo'shlig'ida urg'ochilarning tuxumdoni kabi joylashgan. Erkaklarda Volf nayi siydik nayi vazifasini bajaradi. Urug'donlarning keyingi bo'limlari kalta urug' chiqarish yo'lga aylangan bo'lib umumiy jinsiy teshik bilan siydik-tanosil so'rg'ichiga ochiladi. Oqcha balig'ining yetilgan jinsiy hujayralari, asosan tashqariga suvga chiqariladi va otalanish suvda kechadi.

Zarafshon daryosi quyi oqimi suv havzalarida 5-8 yoshda, uzunligi taxminan 25 sm bo'lgan erkaklar, urg'ochilarga qaraganda bir-ikki yil oldinyetuklik davriga o'tadi va tana hajmi kichikroq bo'ladi. Suv havzalarida oqcha may oyining boshida, ko'pincha suv 14-16 ° C gacha qiziganda, urg'ochisi bilan birga ko'paya boshlaydi. Bu davrda erkaklarning boshi, tanasining yon tomonlari va ko'krak qanotlari kichik, tanasi boshiga qaraganda biroz kattaroq bo'ladi. Urug'lantirish bir vaqtning o'zida, 2-3 kun ichida, eng qizg'in ertalab va kechqurun sodir bo'ladi. Erkaklar birinchi bo'lib urug'lanish joylariga kelishadi va u erda uzoqroq qolishadi. Oqcha sayoz suvlarda, 1 m dan ko'p bo'lmagan chuqurlikda ko'payadi, har bir urg'ochi 2-3 ta kichikroq erkaklar tomonidan ta'qib qilinadi. Odatda, yoshi kattaroq baliqlar birinchi navbatda tuxum qo'yadi. Barcha tuxumlar bir vaqtning o'zida urg'ochi tomonidan tug'iladi. Substrat yumshoq suv o'simliklaridir. Suv ombori sathi ko'tarilgach, tuxum yangi sug'orilgan o'tlarga qo'yiladi. Ba'zida chanog'i tolning ildizlari yoki yuvilib ketgan yog'ochlarda tuxum qo'yishi mumkin.

Suv omborlarida, bahorda suvning keskin ko'tarilishi tufayli, oqchanning barcha qo'yilgan tuxumlari ko'pincha nobud bo'lishi mumkin. Shu bois, yaqinda bu yerda archa shoxlaridan yasalgan sun'iy urug'lantirish maydonchalarini o'rnatishni boshladilar. Oqchanning unumdorligi juda yuqori. Katta urg'ochilar yarim million tuxum qo'yishi mumkin. Tuxumlar kichik, och sariq rangga ega, diametri 1 mm dan bir oz ko'proq. Ularning rivojlanishi 16 ° C haroratda taxminan bir hafta davom etadi. Lichinkalar sarig'i qopcha so'rilmaguncha, o'simliklarga biriktirilgan holda harakatsiz osilgan. Tuxumlar ko'lmak o'tlari to'dalarida urug'lanadi.

Urug'lanishdan ko'p o'tmay, oqcha intensiv ovqatlanishni boshlaydi. Uning sevimli taomi chivin va boshqa hasharotlar, qurtlar va mayda mollyuskalarning lichinkalari bo'lib, ularni loy bilan birga ushlaydi. Hayotning birinchi yilida balog'atga etmagan oqcha zooplankton bilan oziqlanadi, bu erda pastki oziq-ovqat kam bo'lgan ba'zi suv omborlaridan plankton qisqichbaqasimonlar ham kattalar ratsionida muhim o'rin egallaydi. Shuningdek, u suv o'simliklarining yuqori yosh kurtaklarini iste'mol qilishni yaxshi ko'radi. Qishda oqcha chuqur teshiklarda yotadi, lekin ovqatlanishni to'xtatmaydi.

Oqcha muhim tijorat balig'idir. U O'zbekistonning ko'plab ko'llar va suv omborlarida ovlanadi. Oqcha eng mashhur baliq ovlash ob'ektlaridan biridir. Har xil yemlar - go'ng qurtlari, qurtlar, qon qurtlari, bo'tqa va boshqalar bilan o'ljalangan suzuvchi va pastki qarmoqlar yordamida ovlanadi.

Xulosa qilib aytganda oqcha balig'ini ko'paytirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish, baliqning ba'zi bir sabablar (sanoat miqyosida baliq ovlash, lichinkalarning boshqa baliqlar uchun tabiiy ozuqa bo'lishi) tufayli qirilib, sonining kamayib ketishi kabi muammolarni bartaraf etilishiga sababchi bo'ladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 18 oktyabrdagi "Chorvachilik va baliqchilik tarmoqlarining ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi VM-845-son qarori.
2. П. И. Жуков: «Рыбы: Популярный энциклопедический справочник». Минск, 1989.
3. В. С. Пенязь, Т. М. Шевцова, Т. И. Нехаева: «Биология рыб водоемов Белорусского Полесья». Минск,
4. 1973. Коттелат М. и Дж. Фрейхоф: «Справочник европейских пресноводных рыб». Берлин, 2007.